

ТИЖОРAT БАНКЛАРИДА ЯНГИ МАХСУЛОТЛАР ВА ЯНГИЛИКЛАР

Erkinova Feruza Najmitdinovna

Magistr-Bank Moliya Akademiyasi

Email:feruzaxon2025@mail.ru

Telefon:+998977338444

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850085>

***Abstract.** New products and innovations in commercial banks of Uzbekistan play an important role today, as they contribute to improving the efficiency of banking services, meeting the needs of customers, and ensuring competitiveness in the banking system, which is developing alongside technological advancements.*

In today's rapidly evolving digital banking environment, commercial banks are expanding the main areas of new products and innovations, constantly offering new products to both legal entities and individuals. These developments help enhance the effectiveness of banking services and strengthen the competitiveness of the banking sector.

Кириш

Ўзбекистон тижорат банкларида янги маҳсулотлар ва янгиликлар ҳозирги кунда муҳим роль ўйнамоқда, чунки рақобатдош банк тизимида ҳамда техника технология ривожланаётган бир пайитда банк хизматларининг самарадорлигини ошириш, миқозларнинг эҳтиёжларини қондириш ва банк тизимида рақобатбардошликни таъминлашга банкдаги янги маҳсулотлар ва тезкорлик ёрдам беради. Бугунги кунда рақамли банкларни оладиган бўлсак шиддат билан ривожланиб бормоқда тижорат банкларидаги янги маҳсулотлар ва янгиликларнинг асосий йўналишларини кенгайтириб юридик ва жисмоний шахсларга янгидан янги маҳсулотларни тақдим этиб келмоқда.

Бугунги кунда рақамли банклардан “Анон банк” АЖни оладиган бўлсак, у биринчи рақамли банклардан бўлиб, 2020 йил сентябр ойида ташкил топиб, юридик ва жисмоний шахсларга хизмат қилиб келмоқда.

Кундан кунга миқозларга янги маҳсулотлар ҳамда ўз янгиликлари билан улашмоқда. Замонавий банк маҳсулотлари ва янгиликлар ҳозирги кунда банклар орасида “FINTECH” ривожланишига олиб келмоқда ҳамда янгидан янги хизмат турлари яратилиб миқозларга тақдим қилинмоқда.

1. Цифровизация ва онлайн хизматлар йўлга қўйиш.

Интернет-банкнинг, мобил банкнинг ва мобил иловалар орқали хизматлар кўрсатишни оммалашди ҳамда банкларда бу муваффақиятли самара берди.

Контактсиз тўловлардан, криптовалюта билан операциялардан ва блокчейн технологияларидан фойдаланишни тадбиқ қилиш.

2. Ижтимоий муносабатлар ва қарзлар.

Ахборот-технологиялар асосида турли қарз маҳсулотларини банк томнидан ишлаб чиқиш (масалан, микроқарзлар, шахсий қарзлар).

Масофавий аутентификация ва тезкор қарзлар бериш тизимларини жорий қилиш банкка даромад келтириш ҳамда миқозлар учун тезкорлик ва қулайлик олиб келди.

3. Мобил платформадаги хизматлар.

Рақамли карталар ва мобил тўлов тизимлари виртуал карталар орқали ҳар хил валютадаги тўловларни амалга ошириш. Халқаро пул юбориш хизматларини янгилаш тизими яралди.

4. Барқарорлик ва экологик масалага йўналтирилган маҳсулотлар.

Экологик йўналишдаги маҳсулотлар, масалан, яшил ёрдам кредитлари ёки экологик инвестициялар ва бошқалар.

5. Персонализовани хизматлар.

Ишлаш соҳасида юзага келган индивидуал талабларга мослашган хизматлар, масалан, аноним кредитлар ёки молиявий консалтинг хизматларини йўлга қўйиш.

6. Сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлили.

Мижозларнинг эҳтиёжларини тўғри аниқлаш ва шунга мос маҳсулотларни ишлаб чиқишда сунъий интеллектдан фойдаланишни йўлга қўйиш.

Банклар маълумотлар таҳлили орқали мижозларга индивидуал хизмат кўрсатиш янада қулайроқ маҳсулотлар яратиш.

7. Янгилıklar ва инновациялар:

Модернизация қилинган АТМ ва банкоматлар, қўшимча хизматлар билан (мобил тўловлар, криптовалюта қабул қилиш ва х.к).

Қўшилган реаллик ва виртуал тўлов дастурларини жорий қилиш. Мижозларга янада қулайлик яратиш тижорат банклари ўз маҳсулот ва хизматларини доимий равишда янгилаб, рақобатга салбий таъсир этмасдан, мижозлар эҳтиёжларига мослашишга ҳаракат қилиб келмоқда. Ҳозирда “Анор банк” АЖда охириги янгилıklarдан “MASTERCARD MILLIY” бутун дунё бўйлаб сўмдаги тўлов тизими ишга туширмоқда. Муддатли тўлов карталари ва Насия савдога асосланган карталар мижозларга хизмат кўрсатиб келмоқда.

REFERENCES

1. Ли, Б., "Цифровая трансформация в банковской сфере" (2020). Ян, В. (2019). "Digital Banking: Innovations and Future Trends." International Journal of Financial Studies.
2. Петров, А. (2021). "Mobile Payments and Digital Wallets: The Future of Banking." Journal of Financial Technologies. Ашкенази.Н., "Эволюция мобильных технологий в банковском секторе" (2020). Хартман.П., "The Role of Personal Loans in Modern Banking" (2019).
3. Ли, Г. (2020). "Microcredit and its Impacts on Banking Sector". Шмидт.К. (2022). "Green Finance and Sustainable Investment in Banks".
4. Кавалло.М., "Сфера устойчивого развития в банковском секторе" (2021). Криспин.Л., "Artificial Intelligence in Banking: Opportunities and Challenges" (2022).
5. Шнайдер.Х., "Big Data and Artificial Intelligence in the Financial Industry" (2021). Андреев.В. (2020). "Blockchain and Cryptocurrencies in the Financial Sector". Меркел.Г., "The Role of Cryptocurrencies in Modern Banking" (2021).
6. Anorbak.uz.<https://www.anorbank.uz/uz/about/press-center/yangiliklar>.